

Implementation of Shell Elements for Slab Analysis in BIM Software

Márcio Henrique Angelo Charles¹, Isabele Rocha Castellano², José Carlos Lopes Ribeiro³, Kléos Magalhães Lenz César Junior⁴, José Maria Franco de Carvalho⁵, Diôgo Silva de Oliveira⁶

¹ Universidade Federal de Viçosa, Brasil, marcio.charles@ufv.br

² Universidade Federal de Viçosa, Brasil, isabele.castellano@ufv.br

³ Universidade Federal de Viçosa, Brasil, jcarlos.ribeiro@ufv.br

⁴ Universidade Federal de Viçosa, Brasil, kleos@ufv.br

⁵ Universidade Federal de Viçosa, Brasil, josemaria.carvalho@ufv.br

⁶ Universidade Federal de Viçosa, Brasil, diogooliveira@ufv.br

Resumo

A crescente demanda de veículos comerciais em pontes antigas exige métodos mais precisos de verificação estrutural. Neste contexto, foi desenvolvido o Sistema para Análise Estrutural de Pontes (SAEP), software baseado no Método dos Elementos Finitos (MEF), com interoperabilidade *Building Information Modeling* (BIM) e cálculo automatizado do *Rating Factor* (RF). O estudo foca na implementação de elementos de casca quadrilaterais de quatro nós, segundo a teoria de Reissner-Mindlin, com imposição de campos de deformação por esforço cortante. Essa formulação mitiga o efeito de *shear locking* sem comprometer a qualidade da solução e garante boa precisão mesmo com malhas menos refinadas. A validação da formulação integrada ao núcleo computacional do SAEP foi realizada com modelos teóricos da literatura. A abordagem adotada permite representar com eficiência os esforços solicitantes em lajes de concreto armado sob longarinas, promovendo análises estruturais confiáveis e compatíveis com fluxos de trabalho BIM.

Keywords: FEM, Bridge, Shell, BIM.

DOI: [10.5281/zenodo.18460931](https://doi.org/10.5281/zenodo.18460931)

1. Introdução

O transporte de cargas pelo modal rodoviário, nas últimas décadas, tem se consolidado como motor do desenvolvimento econômico nacional. Contudo, o aumento contínuo do tráfego, tanto de veículos comerciais quanto de veículos especiais, impõe riscos às estruturas que suportam esse modal, como pontes e viadutos, uma vez que a maior parte dessas construções é antiga e não foi projetada para suportar as cargas atualmente transportadas (Moreira, 2023).

Nesse contexto, torna-se importante a adoção de metodologias seguras para a realização de análise de segurança estrutural dessas estruturas frente ao tráfego moderno. Diante dessa demanda, propôs-se o Sistema para Análise Estrutural de Pontes (SAEP), programa computacional para automação da avaliação da capacidade de carga em pontes rodoviárias (Teixeira *et al.*, 2024).

Com o software será possível modelar e analisar, via Método dos Elementos Finitos (MEF), pontes e viadutos em concreto armado sobre longarinas, a partir de dados paramétricos, ou pela inserção de um *Building Information Model* (BIM), através do esquema de dados e padrão internacional de arquivo aberto *Industry Foundary Classes* (IFC). Além disso, o programa viabilizará análises para elaboração de Estudos de Viabilidade Estrutural (EVE), através do cálculo de *Rating Factor* (RF), um fator de segurança proposto pela AASHTO (2018).

Este trabalho tem como objetivo apresentar e validar a formulação implementada no núcleo numérico do SAEP para o cálculo de esforços em lajes de pontes, modeladas por elementos finitos de casca. Essa abordagem permite considerar de forma integrada os efeitos de estado plano de tensões e de flexão, sendo especialmente adequada para tabuleiros submetidos às solicitações típicas dessas estruturas. Para tanto, foram realizados experimentos numéricos e comparações com resultados analíticos, permitindo avaliar a precisão da formulação implementada e verificar sua capacidade de reproduzir de forma confiável o comportamento estrutural das lajes de pontes sob diferentes solicitações.

2. Desenvolvimento

2.1. Avaliação da capacidade de carga de pontes rodoviárias para elaboração de EVE

Muitas das cargas transportadas pelo modal rodoviário nacional não podem ser fracionadas sem gerar custos elevados ou riscos à integridade. Tais cargas são classificadas como cargas indivisíveis ao apresentarem pesos ou dimensões que excedem os limites regulamentares dispostos pelo Conselho Nacional de Trânsito (CONTRAN), ou quando o transporte requer o uso de veículos especiais, como ocorre no caso de pás eólicas, vagões, transformadores, reatores, guindastes, silos, e outros tipos de equipamentos e máquinas (Brasil, 2022).

Para que essas cargas possam transitar sobre pontes, viadutos ou outras Obras de Arte Especiais (OAEs) brasileiras, deve ser realizado o Estudo de Viabilidade Estrutural (EVE), que refere-se ao estudo da capacidade portante das obras de arte presentes ao longo de um determinado itinerário, destinado à passagem de carga indivisível excedente em peso, considerando o estado de conservação e as características estruturais das obras de artes especiais obtidas de projeto e memorial de cálculo (Brasil, 2022).

No EVE é apresentada a verificação da análise estrutural das OAEs, que ocorre por meio do *Rating Factor*, um coeficiente de segurança que resulta da relação entre a resistência disponível em cada elemento da OAE, considerando-se a condição deteriorada da estrutura, obtida a partir dos resultados de análise de esforços solicitantes com o trem-tipo da época de projeto da OAE, e as solicitações devido ao veículo especial de interesse, com seus respectivos coeficientes de segurança (Andrade, 2025), os quais podem ser determinados conforme os critérios estabelecidos pela NBR 8681:2025.

2.2. O Sistema para Análise Estrutural de Pontes (SAEP)

O SAEP é um sistema computacional para análise estrutural de pontes via Método dos Elementos Finitos. Desenvolvido no ambiente RAD Studio Delphi 10.4, com a linguagem de programação *ObjectPascal*, o software encontra-se em desenvolvimento no Departamento de Engenharia Civil da Universidade Federal de Viçosa (DEC-UFV) e será capaz de realizar análises estruturais de pontes de

concreto de eixo reto sobre longarinas e em nível, tipologia amplamente utilizada no Brasil, baseando-se em uma metodologia de modelagem paramétrica (Teixeira *et al.*, 2024).

A ferramenta terá compatibilidade com outros softwares BIM, uma vez que possui a capacidade de importar e exportar arquivos no esquema de dados IFC4.3.2.0, padrão internacional de arquivo aberto, e com ela, será possível obter, de maneira facilitada, resultados para deslocamentos, envoltórias de esforços solicitantes, e o *Rating Factor*, levando-se em conta a condição de deterioração da estrutura. De maneira resumida, o fluxo de informações no SAEP ocorre conforme o esquema apresentado na Figura 1.

Figura 1 – Fluxo de trabalho utilizado pelo SAEP para leitura e exportação de arquivos IFC4.3.2.0. Fonte: Teixeira *et al.*, 2024.

Detalhes a respeito do desenvolvimento do interpretador de dados IFC podem ser obtidos em Teixeira (2025) e o desenvolvimento da ferramenta de exportação IFC é apresentado por Duarte (2025).

As recomendações de exportação de dados IFC de elementos de pontes em viga para melhor aproveitamento dos recursos de interoperabilidade do SAEP são apresentadas na Tabela 1.

Tabela 1 – Recomendações de exportação de dados IFC de elementos de pontes em viga.

Elemento	Entidade IFC	PredefinedType
Laje	ifcSlab	FLOOR
Pavimento	ifcPavement	USERDEFINED
Guarda-corpo e guarda-roda	ifcWall	PARAPET
Longarina pré-moldada	ifcBeam	GIRDER_SEGMENT
Longarina moldada in loco	ifcBeam	GIRDER_SEGMENT / T_BEAM
Transversina	ifcBeam	DIAPHRAGM
Aparelho de apoio	ifcBearing	USERDEFINED
Travessa	ifcBeam	PIERCAP
Pilar	ifcColumn	PIERCOLUMN
Encontro	ifcElementAssembly	ABUTMENT
Cortina	ifcWall	RETAININGWALL
Fundação	ifcFooting	PILE_CAP
Laje	ifcSlab	FLOOR
Pavimento	ifcPavement	USERDEFINED

Fonte: Autoria própria, 2025.

2.3. Método dos Elementos Finitos aplicados a pontes

O Método dos Elementos Finitos (MEF) é um método numérico amplamente utilizado na engenharia de estruturas para simular e analisar projetos complexos, dividindo-as em elementos menores e interconectados, permitindo calcular deslocamentos, esforços e tensões com precisão sob diversas condições de contorno e de carregamento (Qiu *et al.*, 2024). Sendo assim, a modelagem de pontes em elementos finitos é uma tarefa técnica que exige amplo conhecimento físico do sistema a ser analisado.

Os modelos de elementos finitos podem ser constituídos por elementos unidimensionais, bidimensionais ou tridimensionais, isoladamente ou em combinação. Em pontes, o modelo unidimensional (Figura 1-b), formado apenas por barras, apresenta alto nível de simplificação, não permitindo a extração de esforços solicitantes independentes para longarinas e tabuleiro, mas possui

baixo custo computacional e é frequentemente utilizado em pontes com seção tipo caixa (ADAMS *et al.*, 2019).

O modelo tridimensional (Figura 1-d) é o mais realista, com elementos de volume que discretizam a geometria real, fornecendo resultados detalhados de tensões e deformações, porém com elevado custo computacional e dificuldade de interpretação para dimensionamento estrutural (SORIANO, 2020).

O modelo bidimensional (Figura 1-c), combinando elementos unidimensionais (longarinas, transversinas e pilares) e bidimensionais (tabuleiro), oferece um equilíbrio entre detalhamento e eficiência computacional, sendo o mais utilizado na prática devido à sua capacidade de fornecer resultados mais completos que o modelo unidimensional, com menor custo computacional que o modelo tridimensional.

Figura 2 - Tipos de modelo analíticos estruturais de uma ponte. Fonte: Autoria própria, 2025.

Nesse contexto, o núcleo numérico do SAEP adotará a abordagem apresentada pela Figura 2-c para a geração automática da malha de elementos finitos, a partir do modelo BIM importado via IFC. O modelo utiliza elementos unidimensionais (barras, *links* rígidos e molas) e bidimensionais (casca plana), que são o principal objeto de estudo deste trabalho.

2.4. Elementos de casca para modelagem de lajes de pontes

As lajes de pontes rodoviárias podem ser numericamente representadas por elementos finitos planos de casca, os quais são capazes de resistir tanto aos carregamentos contidos em seu plano médio quanto aos carregamentos ortogonais ao seu plano médio, incorporando, os efeitos de membrana e de placa, simultaneamente. Dessa forma, os graus de liberdade mobilizados são as duas translações no plano (u, v), a translação fora do plano (w) e as duas rotações fora do plano (θ_x, θ_y) (Brasil, 2020).

Figura 3 – Elemento plano de casca. Fonte: Autoria própria, 2025.

Os modelos matemáticos que descrevem o efeito de flexão da casca baseiam-se em duas teorias principais, que se diferem nas suposições para a rotação da normal em relação plano médio da placa

após a deformação do elemento (Mittelstedt, 2023). A Teoria de Reissner-Mindlin (1945-1951), considera a possibilidade de não ortogonalidade normal, em concordância ao apresentado pela Teoria de Viga de Timoshenko. Já a teoria clássica de placas finas, inicialmente proposta por Sophie Germain (1811) e formulada por Kirchhoff (1850), estabelece a condição de ortogonalidade normal, de maneira similar ao proposto pela Teoria de Viga de Euler-Bernoulli (Oñate, 2013).

Essas características fazem com que a Teoria de Reissner-Mindlin seja aplicável a elementos de qualquer espessura, diferentemente da Teoria de Kirchhoff, restrita a placas delgadas ($t/L < 0,05$). Contudo, sua formulação pode apresentar *shear locking*, com superestimação numérica da rigidez ao esforço cortante, problema usualmente mitigado por técnicas como integração reduzida ou imposição de campos de deformação de esforço cortante (Oñate, 2013).

No que diz respeito ao comportamento de membrana, um efeito a se preocupar é o *membrane locking*, muito similar ao *shear locking*, envolvendo interação entre os esforços de membrana e de flexão no interior do elemento. Entretanto, em elementos de cascas planos com material homogêneo e isotrópico, o *membrane locking* não é importante, porque os termos de rigidez devido à flexão e à membrana são desacoplados a nível do elemento (Oñate, 2013).

As tensões atuantes ao longo da espessura de elementos de casca, considerando o fator de correção da distribuição cisalhante ($k = 5/6$), apresentam-se conforme a Figura 4. Nela, o subíndice "m" denota tensões associadas ao comportamento de membrana e o subíndice "f" corresponde às tensões decorrentes da flexão. Os esforços solicitantes são então obtidos pela integração dessas tensões ao longo da espessura do elemento.

Figura 4 – Distribuições de tensões ao longo da espessura de um elemento de casca. Fonte: Autoria própria, 2025.

De acordo com Oñate (2013), o elemento de casca ideal deve cumprir os seguintes requisitos:

- Ser aplicável em situações de cascas finas e espessas;
- não possuir mecanismos de deformação incompatíveis;
- deve satisfazer as condições usuais de invariância e convergência;
- deve fornecer soluções precisas para deslocamentos e esforços solicitantes;

- e) deve ser insensível a distorções geométricas;
- f) sua formulação não deve ser baseada em parâmetros de ajuste dependentes do usuário;
- g) deve ser fácil de implementar e usar em um programa de computador.

3. Método

A escolha do elemento foi baseada nos critérios apresentados no item anterior. A Teoria de Reissner-Mindlin foi escolhida por permitir analisar elementos de qualquer espessura relativa, o que é especialmente útil no caso de tabuleiros de pontes, uma vez que, a depender dos vãos adotados entre apoios ou entre longarinas, a laje pode ultrapassar os limites apresentados pela Teoria de Kircchoff.

A técnica de imposição de campos de deformações por esforço cortante imposta foi escolhida para evitar o *shear locking*, pois, apesar de contribuir com o aumento da complexidade e do custo computacional na obtenção da matriz de rigidez do elemento, garante uma solução segura, livre de modos de deformação incompatíveis, o que não ocorre para a técnica de integração reduzida.

Para cumprir com o critério de insensibilidade às distorções geométricas e possibilitar maior flexibilidade à geração das malhas de laje, possibilitando modelagem de geometrias mais complexas em futuras versões do software, como pontes curvas, optou-se por utilizar a formulação isoparamétrica.

Além disso, foram considerados critérios como a melhor conformidade e adequação do formato do elemento à malha para tabuleiros de pontes, e menor custo computacional, visando assim menor tempo de processamento nas análises, o que levou à adoção do elemento quadrilateral com 4 nós.

O fluxo de tomada de decisão para escolha do elemento finito de casca apropriado, com base nos critérios apresentados, é apresentado na Figura 5.

Figura 5 - Fluxograma de escolha do elemento finito de casca. Fonte: Autoria própria, 2025.

Foi escolhido, portanto, o elemento *Quadrilátero, biLinear deflection, biLinear rotations and Linear transverse shears strain fields* (QLLL) proposto por Oñate (2013). O elemento é capaz de interpolar com funções bilineares os deslocamentos e as rotações, enquanto as deformações por esforço cortante são interpoladas linearmente.

A metodologia para estudo e implementação do elemento escolhido no núcleo numérico do SAEP se deu conforme o esquema apresentado na Figura 6.

Figura 6 – Fluxograma de estudo e implementação do elemento finito de casca. Fonte: Autoria própria, 2025.

3.1. Implementação do elemento de casca

Confirmada a consistência da formulação adotada, procedeu-se à sua implementação no núcleo numérico do SAEP, fundamentada nos princípios da Programação Orientada a Objetos (POO) em Delphi 10.4. O fluxo correspondente para obtenção dos deslocamentos da análise é apresentado na Figura 8-a, enquanto o fluxo para obtenção dos esforços solicitantes é apresentado na Figura 8-b.

Figura 7 – Fluxograma de obtenção de resultados de análise via MEF. Fonte: Autoria própria, 2025.

O procedimento de montagem da matriz de rigidez em um Ponto de Gauss, necessário para realizar os procedimentos descritos na Figura 7-a é realizado conforme o fluxograma apresentado na Figura 8.

Figura 8 – Fluxograma de obtenção das matrizes de rigidez para o elemento de casca QLLL em um Ponto de Gauss.
 Fonte: Autoria própria, 2025.

Após a obtenção dos deslocamentos e esforços solicitantes, os vetores correspondentes foram conectados ao módulo de visualização do SAEP, que possibilita a representação dos resultados em escala de cores sobreposta ao modelo, com base nas especificações desejadas pelo usuário.

3.2. Validação da formulação implementada

Para validação da metodologia apresentada, foi realizada uma série de análises estruturais, por meio do SAEP, com diferentes exemplos presentes em literatura. A seguir apresentam-se dois dos modelos avaliados.

3.2.1. Modelo 1: Laje anular apoiada pelo perímetro externo

O primeiro modelo a ser avaliado trata-se de uma laje anular com carregamento uniformemente distribuído, cuja solução analítica é apresentada por Reddy (2007). O material utilizado possui módulo de elasticidade do $E = 1092000 \text{ uf/uc}^2$, e coeficiente de Poisson $\nu = 0,25$.

Figura 9 – Placa anular com carga uniformemente distribuída. Fonte: Autoria própria, 2025.

3.2.2. Modelo 2: Laje quadrada apoiada nos quatro bordos

O segundo modelo avaliado consiste em uma laje quadrada simplesmente apoiada nos quatro bordos, com carga uniformemente distribuída, conforme apresentado na Figura 10, cuja solução analítica pode ser encontrada em Timoshenko and Krieger (1959). O material utilizado possui módulo de elasticidade do $E = 1092000 \text{ uf/uc}^2$, e coeficiente de Poisson $\nu = 0,25$.

Figura 10 – Laje quadrada apoiada nos quatro bordos. Fonte: Autoria própria, 2025.

4. Resultados

4.1. Modelo 1: Laje anular com carga uniformemente distribuída

Devido a simetria do problema, apenas um quarto da estrutura foi modelada, com as devidas condições de contorno impostas. Na Figura 11-a é apresentado o esquema das malhas utilizadas, e na Figura 11-b, o resultado em escala de cores para um dos modelos em elementos finitos para o problema no SAEP.

Figura 11 – Modelo de elementos finito realizado no SAEP. Fonte: Autoria própria, 2025.

Os resultados obtidos para o deslocamento no bordo interno (livre) da laje anelar, para malhas $m \times n$ com diferentes níveis de refinamento são ilustrados na Tabela 2, e a evolução do erro relativo encontrado com o aumento do número de graus de liberdade do problema é apresentada na Figura 12.

Tabela 2 – Resultados de deslocamentos obtidos para o Modelo 1.

Malha	w	Erro (%)
5x6	1.29842	-1.15
10x12	1.31313	-0.03
20x24	1.31696	0.26
40x48	1.31791	0.34
80x96	1.31815	0.35

Analítico: 1.3135

Fonte: Autoria própria, 2025.

Figura 12 – Erros relativos obtidos para o deslocamento no perímetro interno da laje anelar. Fonte: Os autores (2025).

Os resultados demonstram que, mesmo em malhas grosseiras, o elemento implementado apresenta baixos níveis de erro em relação à solução analítica, além de evidenciar comportamento convergente da solução.

4.2. Modelo 2: Laje quadrada apoiada nos quatro bordos

Para a estrutura em questão, o deslocamento foi avaliado no centro da placa, a componente σ_x na coordenada $(a/2, a/2, -t/2)$, a componente τ_{xy} na coordenada $(a, 0, t/2)$ e a componente τ_{xz} na coordenada $(a, a/2, 0)$. Os resultados obtidos são apresentados na Tabela 3.

Tabela 3 – Resultados obtidos para o Modelo 2.

Malha	Resultados adimensionais				Erro (%)			
	w	σ_x	τ_{xy}	τ_{xz}	w	σ_x	τ_{xy}	τ_{xz}
2x2	-0,31805	0,19068	0,11441	0,22500	-21,70	-30,96	-45,13	-42,70
4x4	-0,39683	0,27505	0,17229	0,29998	-2,31	-0,42	-17,37	-23,61
8x8	-0,40428	0,27633	0,19566	0,34102	-0,47	0,05	-6,16	-13,16
16x16	-0,40590	0,27627	0,20447	0,37039	-0,07	0,03	-1,93	-5,68
32x32	-0,40630	0,27627	0,20743	0,38712	0,02	0,02	-0,51	-1,42
64x64	-0,40640	0,27627	0,20841	0,39598	0,05	0,02	-0,04	0,84
Analítico:	-0,4062	0,2762	0,2085	0,3927				

Fonte: Autoria própria, 2025.

O erro relativo a cada uma dessas variáveis, em relação à solução analítica se desenvolve conforme apresentado na Figura 13.

Figura 13 – Erros relativos encontrados para a laje apoiada nos quatro bordos com carga uniformemente distribuída. Fonte: Autoria própria, 2025.

A visualização destes resultados no SAEP, para algumas das variáveis de interesse avaliadas se dá conforme a Figura 14.

Figura 14 – Resultado em escala de cores para o deslocamento (esquerda) e para o momento fletor (direita) da placa.
Fonte: Autoria própria, 2025.

Uma ponte sobre duas longarinas modelada no SAEP pode ser visualizada na Figura 15-a e o diagrama de momento fletor para a laje, na direção transversal da ponte, obtido por meio do elemento QLLL implementado pode ser visualizado na Figura 15-b.

a) Modelo estrutural

b) Modelo analítico com resultados

Figura 15 – Ponte modelada no SAEP. Fonte: Autoria própria, 2025.

5. Discussões

O presente trabalho apresentou os procedimentos utilizados na escolha e implementação de um elemento finito de casca para representação numérica de lajes de pontes via Método dos Elementos Finitos, no Sistema para Análise Estrutural de Pontes (SAEP), um software que integra modelos BIM via IFC e possibilita a geração automática da malha de elementos finitos, desenvolvido para avaliação da capacidade de carga de pontes em concreto armado sobre longarinas.

A escolha foi fundamentada em critérios que visam a obtenção de um elemento ideal para análises estruturais, equilibrando abrangência de aplicação, qualidade de resposta, desempenho computacional, independência de ajustes pelo usuário e insensibilidade a distorções geométricas. Com base nesses critérios, adotou-se a formulação de Reissner–Mindlin com uso da formulação isoparamétrica, resultando no elemento quadrilateral de quatro nós QLLL.

Os resultados numéricos obtidos demonstraram boa correlação com soluções analíticas e referências da literatura, validando a precisão e a estabilidade da implementação. Observou-se que o elemento é capaz de reproduzir com fidelidade a distribuição de esforços e deslocamentos em tabuleiros submetidos às condições de carregamento típicas de pontes rodoviárias. Com isso, consolidou-se a base numérica necessária para a ampliação do SAEP, que passará a incorporar análises estruturais de lajes com precisão e confiabilidade.

Como sugestão para trabalhos futuros, destaca-se a implementação de técnicas de pós processamento que visam suavizar os campos de esforços solicitantes obtidos e aprimorar ainda mais a qualidade de resposta em locais de descontinuidade da malha com menor custo computacional, como o *Superconvergent Patch Recovery*. Além disso, sugere-se a implementação de algoritmos para

o cálculo de esforços de ações móveis, ampliando a capacidade do software frente às solicitações de tráfego e reforçando seu papel como ferramenta integrada para análise estrutural de pontes. Com isso, será possível avaliar a capacidade de carga de pontes de forma mais segura por meio do *Rating Factor*, colaborando de maneira significativa com a elaboração de Estudos de Viabilidade Estrutural (EVE).

6. Agradecimentos

Esta pesquisa teve apoio financeiro do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) – TED 00703/2020. Os autores e o grupo de pesquisa também agradecem ao apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) e da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais (FAPEMIG). Os autores agradecem ainda à colaboração do grupo de pesquisa TechBIM.

Referências

- Adams, A., Galindez, N., Hopper, T., Murphy, T., Ritchie, P., Storlie, V., & Weisman, J. (2019). *Manual for refined analysis in bridge design and evaluation* (FHWA-HIF-18-046). Federal Highway Administration.
- American Association of State Highway and Transportation Officials. (2018b). *The manual for bridge evaluation*. Autor.
- Andrade, M. S., Oliveira, D. S., Santos, C. F. R., Ribeiro, J. C. L., Souza, C. A. F., Carvalho, J. M. F., & César, K. M. L. Jr. (2025). A framework for load rating in-service reinforced concrete bridges without construction plans. *Structure and Infrastructure Engineering*, 1–23. <https://doi.org/10.1080/15732479.2025.2515129>.
- Associação Brasileira de Normas Técnicas. (2025). *NBR 8681: Ações e segurança nas estruturas*. Rio de Janeiro: Autor.
- Brasil. (2022). *Resolução nº 11, de 21 de setembro de 2022*. Imprensa Nacional.
- Brasil, R. M. L. R. F. (2020). *Chapas, placas e cascas na engenharia aeroespacial*. Blucher. <https://openaccess.blucher.com.br/article-details/chapas-placas-e-cascas-na-engenharia-aeroespacial-34102>.
- Duarte, M. do N. (2025). *Uma avaliação do IFC para representação de modelos para análise estrutural de pontes* [Dissertação de mestrado, Universidade Federal de Viçosa].
- Mittelstedt, C. (2023). *Theory of plates and shells*. Springer. <https://doi.org/10.1007/978-3-662-66805-4>.
- Moreira, D. L. (2023). Uma breve abordagem histórica do desenvolvimento do rodoviário e do transporte rodoviário de cargas no Brasil. *Faces da História*, 10(1), 155–174. <https://seer.assis.unesp.br/index.php/facesdahistoria/article/view/2473>.
- Oñate, E. (2013). *Structural analysis with the finite element method: Linear statics (Vol. 2, Beams, plates and shells)*. Springer/CIMNE.
- Qiu, Y., Wang, J., Zhang, C., Hua, L., & Zhou, Z. (2024). Numerical simulation study on the impact of excavation on existing subway stations based on BIM-FEM framework. *Buildings*, 14(5), 1444. <https://doi.org/10.3390/buildings14051444>.
- Reddy, J. N. (2006). *Theory and analysis of elastic plates and shells* (2nd ed.). CRC Press. <https://doi.org/10.1201/9780849384165>.
- Soriano, H. L. (2020). *Estática das estruturas* (3ª ed.). Ciência Moderna.
- Teixeira, G. P. (2025). *Avaliação da interpretação de dados IFC para um software de análise estrutural de pontes de concreto em vigas* [Tese de doutorado, Universidade Federal de Viçosa].
- Teixeira, G. P., Ribeiro, J. C. L., César Jr., K. M. L., Nunes, L. A., Carvalho, J. M. F., Oliveira, D. S., & Nalon, G. H. (2024). Interoperability level for bridge structural analysis from the IFC data interpretation. *Gestão & Tecnologia de Projetos*, 19(3), 49–67. <https://doi.org/10.11606/gtp.v19i3.227401>.
- Timoshenko, S. P., & Krieger, S. (1989). *Theory of plates and shells* (2nd ed.). McGraw-Hill.